

Asignatura:

Técnicas de dibujo sobre papel y su conservación. Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

GUIA PARA LA DESCRIPCIÓN DE SOPORTES DE PAPEL

DESCRIPCIÓN BÁSICA

Característica	Opciones a describir	Resultado
TAMAÑO	<ul style="list-style-type: none"> denominación antigua en función al país de producción formato estandarizado 	<ul style="list-style-type: none"> medidas en cm (alto x ancho)
COLOR	<ul style="list-style-type: none"> carta de color medición con colorímetro color en relación al blanco 	<ul style="list-style-type: none"> nombre del color aproximado
SISTEMA DE FABRICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> papel artesanal papel semimecánico papel industrial 	<ul style="list-style-type: none"> elegir una opción
ACABADO	<ul style="list-style-type: none"> verjurado vitela acabado especial: rústico, satinado, estucado, sulfurizado 	<ul style="list-style-type: none"> elegir una o varias opciones fotografía con luz transmitida
PRESENCIA DE BARBAS	<ul style="list-style-type: none"> barbas artesanales barbas mecánicas no hay presencia de barbas (papel cortado) 	<ul style="list-style-type: none"> elegir una opción si hay presencia de barbas sacar fotografía con luz transmitida
PRESENCIA DE FILIGRANAS	<ul style="list-style-type: none"> no hay presencia hay filigrana 	<ul style="list-style-type: none"> en caso de haber filigrana, describir el motivo, las medidas, ubicación. fotografía con luz transmitida

PROPIEDADES FÍSICAS

TEXTURA	<ul style="list-style-type: none"> • rugoso • liso • dos texturas: cara fieltro/cara tela 	<ul style="list-style-type: none"> • elegir una de las opciones • fotografía con luz rasante
DIRECCIÓN DE FIBRAS	<ul style="list-style-type: none"> • hay dirección de fibras • no hay dirección de fibras 	<ul style="list-style-type: none"> • elegir una de las opciones • si hay dirección de fibras, marcar con lápiz grafito con una flecha en el papel, la dirección
GRAMAJE	<ul style="list-style-type: none"> • pesar el papel • medir el área del papel • aplicación de fórmula 	resultado numérico expresado en gr/m ²
ESPESOR	<ul style="list-style-type: none"> • medición en los bordes del papel con el espesímetro o micrómetro 	cuatro mediciones en los bordes del papel para comprobar la homogeneidad del grosor. Añadir las medidas realizadas expresadas en micras
RESISTENCIA AL PLEGADO	<ul style="list-style-type: none"> • relacionado con el grosor: • alta, media, baja 	elegir una opción en base al grosor que presenta el papel
CARTEO	<ul style="list-style-type: none"> • no tiene carteo • tiene carteo: fuerte, medio, suave 	elegir una opción
PROPIEDADES OPTICAS		
OPACIDAD/ TRANSPARENCIA	<ul style="list-style-type: none"> • opaco • translúcido • transparente 	elegir una opción comprobar colocando el papel entre cartulina blanca y negra

PROPIEDADES QUÍMICAS

VALOR DE PH	medición del ph por medio de tira indicadora de ph	dato numérico en relación a escala de color
GRADO DE HUMECTACIÓN	absorción de una gota de agua en la superficie de papel: <ul style="list-style-type: none"> • 0°- completa • 15°- buena • 95°- baja 	elegir una opción en función al ángulo de la gota depositada en el papel
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • medir el papel en seco • meter el papel en agua y medir una vez humectado • dejar secar y volver a medir 	realizar las tres mediciones en los tres estados del papel y establecer la conclusión en base a si modifica sus dimensiones iniciales. ¿El papel crece o encoge en relación a la dirección de fibras?

COMPOSICIÓN

IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS	<ul style="list-style-type: none">• fibras liberianas• fibras procedente de maderas	describir la morfología de las fibras (externa-interna) para poder clasificarla. Elegir una o las dos opciones
IDENTIFICACIÓN DE PASTAS PAPELERAS	<ul style="list-style-type: none">• pasta mecánica• pasta química• pasta semiquímica	escoger una o varias opciones en función a la tinción del Reactivo Herzberg.
IDENTIFICACIÓN DE APRESTOS	<ul style="list-style-type: none">• presencia de almidón: añadir gota de yodo	presencia de almidón si la gota de reactivo tiñe el papel de azul oscuro-negro
PRESENCIA DE LIGNINA	<ul style="list-style-type: none">• presencia de lignina: añadir gota de floroglucina	presencia de lignina si la gota de reactivo tiñe papel de rojo